

**IZZAT SULTONNING AMALGA OSHMAGAN ORZUSI.
“BIRINCHI PREZIDENT” ASARINING IJODIY REJASI TARIXIDAN...**

Ra’no Ibrohimova,
Filologiya fanlari doktori

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18215975>

Izzat Sulton Birinchi prezidentimiz haqida roman yozish niyatida edilar, niyatlari o‘ta samimiy edi. Bundan biron manfaat ko‘zlamaganlar. Sababi, Izzat Otaxonovich mehnat faoliyatlari davomida san’atning hamma jabhasida erishgan yutuqlari davlatimiz tomonidan munosib taqdirlandi, mehnatlari e’tirof etilmagan o‘rinlar qolmagan edi. Birinchi prezidentimiz haqida roman yozish niyati ustozni butun borliqlarini band etgan edi. Bu haqida bo‘limda ham to‘lqinlanib, ko‘p gapirib berar edilar, ammo niyatlari amalga oshmadi: ular haqida roman yozish istagida ekanliklarini bildirib, ruxsat so‘rab murojaat etganlarida prezident roman yozishlariga ruxsat bermaganlar. Sababini kamtarlikka, ish prinsiplariga yo‘yish mumkin.

Birinchi prezident belgilangan rejadagi hamma ishlarni hali nihoyasiga yetkazmaganlarini sabab qilib ko‘rsatib: “Boyus upast, ne zavershiv svooy krug, v shtopre”, – deb javob bergan ekanlar, lekin uzil- kesil yo‘q ham demaganlar: “Agar mening haqimda roman yozish shart bo‘lsa, Respublika hayotida hal etilayotgan muammolar nihoyasiga yetib, natijalari hammaga ayon bo‘lganidan keyin yozilishi mumkin”, – degan fikrni yordamchilari orqali Izzat Sultonga yetkazganlar.

Roman yozishlariga ruxsat bermaganlaridan so‘ng, Izzat domla roman yozishdan maqsadlari nima ekanligini kundalik qayd daftarlarida asoslashga harakat qilganlar: “Bir qarashda qahramon (Prezident haqida gap ketyapti – R.I.) haqdek ko‘rinadi, ammo muallifning (ya’ni o‘zlari – R.I.) jiddiy e’tirozlari bor. Birinchi prezidentning haqiqatda ham tahsinga sazovor faoliyatlari va qiyofasinigina tasvirlash emas, balki undanda ortiqroq, doimo tarixning bosh qahramoni bo‘lgan xalqning porloq kelajagi uchun kurashda bugun ko‘rsatayotgan benazir bardosh va fidoyiligini madh etishdir.

Ma’lumki, tarixiy hodisalarning yakunini qayd etish – tarix fanining vazifasi. Badiiy adabiyotning vazifasi esa o‘zgacha. U birinchi navbatda tarixiy hodisalarning natijalarini emas, balki ularning kechish jarayonini kuzatadi va aks ettiradi... “, – deb harakatlarini isbotlashga urinadilar.

Izzat Sulton roman yozish uchun, romanda aks etishi kutilgan nuqtalarni, ma’lumotlarni, rejalarini, roman strukturasi qayd etib borish uchun tutgan umumiy daftarlari faqat qaydlar daftari yo roman ustida ishlash uchun materiallar to‘plami kabi nuqtalardan tashqari, kundalik daftarni eslatadigan o‘rinlari ham bor.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Kundalik qayd daftarining umumiy soni nechta? Menga ma’lum emas. Roman uchun qayd etilgan ma’lumotlar, materiallar, reja, taxminiy chizgilarni o‘z ichiga olgan 2-daftarni o‘rganish natijasida Izzat domlaning ijodiy laboratoriyasiga doir chizgilar va shu asnoda yuzaga kelgan kuzatuvlarim, mulohozalarim haqida ma’lumot bermoqchiman. Sabab, Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyi tassarrufiga o‘tgan Izzat Sulton ustozimizning arxivlarini keng miqyosda tadqiq etilishiga mening kuzatuvlarim ham turtki beradi degan niyatdaman.

Roman yozilishi bilan bog‘liq mulohazalarning bosh sahifasi, aftidan, 1- daftarda bo‘lishi kerak... chunki romanga Prezident o‘zlari haqida roman yozilishiga ruxsat bermaganlaridan so‘ng, domla bir muddat kayfiyatsiz yurdilar, lekin qayd daftarlarini kuzatar ekanmiz, Birinchi prezident haqida roman yozish niyatlaridan qaytmaganlari ko‘rinadi. Ular izlanishda davom etadilar. Roman strukturasi bir necha bor qayta-qayta o‘zgartirib, yangi rejalar tuzganlar. Xalqni yetakchi planga olib chiqqanlar. Lekin hamma rejalarida prezident haqidagi qism saqlanib qolgan.

2-daftarning birinchi betida ustoz “Boshlandi 10.V/1995” deb sana qo‘yganlar. Izzat Sultonning bu kundalik qaydlar daftariga ham bu yil 30 yil bo‘libdi. Daftarning birinchi betida “Birinchi prezident” deb sarlavha qo‘yganlar, tagiga chizganlar, lekin yozuvning davomida yana yangi “Dovon” 23.X1,1995 // “Ikkinchi tug‘ilgan”26.X11.1995 + “Tilla uzuk” ga ba’zi fikrlar deb qo‘shib qo‘ygan yozuvlari bor. Bu qaydlari keyinchalik o‘zgarishlarga uchragan bo‘lsa ham, roman strukturasi bob bo‘lib kirgan. 2-daftardagi qaydlaridan Izzat domla izlanishda davom etganlari, orzularini amalga oshirish uchun yechim qidirganlari ko‘rinib turadi.

Ruxsat berilmaganini domla yuraklariga juda qattiq oladilar. Sabab, katta bir davr haqida roman yozishga astoydil bel bog‘lagan edilar. 2- daftardagi qaydlardan prezident haqida yozish niyatlaridan kechmaganlari romanni “Strukturasi” deb nomlangan rejalaridan ko‘rinib turibdi. Yangi rejada roman prezident haqida emas, balki xalq, davr haqida bo‘lishi ko‘zda tutilgan. Shunga qaramay, prezident haqidagi qismlar saqlab qolingan. Romanda yetakchi planga “Yangi odamlar” obrazini olib chiqqanlar va Birinchi prezident obrazini “Voqealar markazida” saqlab qolganlar. Roman rejasini quyidagi ko‘rinishda shakllantirganlar:

Strukturasi

1-qism Yangi odamlar. (Sovet tuzimining umri uzoq emasligini ilk tushinganlar. Partiya xodimlari va Maf...)

2-qism. Barbod (Katastrofa. Urushsiz g‘alaba)

3-qism. Jang endi boshlandi.

4-qism. Binafsha (Yangi zamon g‘oyalari kishilarining ilk g‘alabasi)

«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani

“O‘zbekistonning birinchi Prezidenti – voqealar markazida.

Izzat domlaning bu rejalariga qaraganda, roman qahramoni sifatida xalq, davrni yetakchi planga olib chiqib, “voqealar markazida prezident obrazi”ni saqlab qolish bo‘lgani ko‘rinib turibdi. 2-daftardagi qaydlar davomida domla qanday yechim topish harakatida bo‘lganlarining manzarasi bosqichma-bosqich yanada oydinlasha boradi. 1995 yilning 10 mayda yozishni boshlagan qaydlari shu yilning 2 iyuligacha davom etadi. 2 oyga yaqin davom etgan izlanishlar 2 sahifani egallagan. Domla ishlaganlarida bir varakayiga bir nechta ish ustida baravar o‘ylar, baravar ishlar edilar. 2 oy oraliqda yozilgan qaydlar tezis tusida yozilib, butun boshli bir roman modelini bera olgan. Izzat domlani rejaları ish jarayonida bir necha bor qayta – qayta o‘zgaradi. Romanning bir necha variant rejaları yoziladi. Lekin: “O‘zbekistonning birinchi prezidenti voqealar markazida” qoladi. Domlaning navbatdagi roman bilan bog‘liq qaydlari: “I.Karimov hayotidan”, deb rejalashtirilgan va quyida keltirilgan masalalarni yoritish vazifa qilib belgilangan.

I.Karimov hayotidan

Farg‘ona (?) to‘polonida ot ustida ilk da‘vat (Bo‘ka rayonida ?) So‘roq belgisi qo‘yganlar. Aftidan, keltirmoqchi bo‘lgan bu voqani boshqa voqeaga almashtirish niyatlari bo‘lgan yoki bu voqea tafsilotlarini yanada to‘laroq o‘rganish niyatida so‘roq qo‘ygan bo‘lishlari kerak. Yoritilishi kutilayotgan o‘rinlarni Izzat domla qayd etishda davom etadilar: “Boyus upast” (Izzat Otaxanovichga prezidentning: “Boyus upast, ne zavershiv svo y krug, v shtopre”, - deb bergan javobi – ta‘kid bizniki R.I.)

- Kambag‘al ortiqcha kambag‘al bo‘lib ketmasin”
- “M... o‘rtoqlar, Respublikamizga yordamga kelinglar”
- “Rus ulug‘ og‘a... o‘rniga, turk ulug‘ og‘amizni tutmakchi emasmiz”
- “Poraho‘rlikka to‘ymadinglarmi? (teleko‘rsatishda pryamoy efir)
 - Biz sizdan nimalarni o‘rganishimiz kerak
 - Hech kimga taqlid etmang, shu jumladan, bizga ham. Hammaning tajribasini e‘tiborga oling, ammo o‘z yo‘lingizni – tariixingizni, xalqingizni mentaliteti, psixologiyasiga mos yo‘lni izlang.

“Moya model”deb, qayd etganlar. Izzat domlani bu so‘zlarini o‘qiganizda model haqidagi fikrlaridan mamnun ekanliklarini, o‘zlariga juda yoqib tushganini satrlar ortidan his qilasz.

Roman syujeti bilan bog‘liq bo‘lgan, foydalanmoqchi bo‘lgan detallarni 2.VII.95 sana qo‘yib qayd etishda davom etganlar. “Muhim detal” deb nomlaganlar navbatdagi qaydlarini: “Hozir o‘zbekistonliklarning ahvoli og‘ir deganlarga I.Karimov to‘ylar tushirilgan lentalarni ko‘rsatar ekan... Ayniqsa, raqqosalarga pul qistirish “Uning

«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani

foydasiga”gapirar ekan”. (**Prezidentning maslahatchisi Najmiddin Komilov hikoyasi**). Bu matn mazmunidan Izzat Sulton Birinchi prezidentning maslahatchisi Najmiddin Komilovdan eshitgan gaplaridan romanda foydalanish maqsadlari bo‘lgan, lekin bu ma’lumotdan qanday foydalanish masalasi ochiq qolgan. Chunki bizni ixtiyorimizda tadqiq uchun Izzat domla qaydlar uchun tutgan faqat bitta 2-daftarlariga egamiz.

Qayd daftarlarini 25.VIII.95 yil sanasida davom ettirib: “Karimov obrazi”, – deb nomlaganlar. Maqsad romanda voqealar markazida saqlab qolish niyatida bo‘lgan Birinchi prezident I.Karimov obrazi ustida ishlash jarayonida nimalarga e’tibor berishlari zarurligiga doir bir bet ma’lumotlar qayd etilgan.

